

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 766 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	

YASHIL IQTISODIYOTDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH BORASIDA MUVAFFAQIYATLI TADQIQOTLAR

Nurmetova Muyassar Jumanazarovna

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tadqiqotchisi.

ORCID: 0009-0000-6115-6699

Annotatsiya: Tadqiqot yashil iqtisodiyotga o'tishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaralarini tahlil qiladi. Tadqiqotda Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ), Yevropa Ittifoqi va MDH davlatlari, jumladan, O'zbekistonning milliy tajribalari asosida raqamli texnologiyalarning qayta tiklanuvchi energiya, qishloq xo'jaligi va sanoat sohasidagi natijalari ko'rib chiqilgan. Raqamli innovatsiyalar, jumladan, IoT, BigData va sun'iy intellekt texnologiyalarining samaradorligi, investitsiyalarning qaytarilishi, resurslardan foydalanish samaradorligi va uglerod chiqindilarini qisqartirishga ta'siri ilmiy asosda tahlil qilingan. Maqola yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi, investitsiyalarni kengaytirish va texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalarni ham taqdim etadi. Tadqiqot natijalari xalqaro miqyosda yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, IoT (Internet of Things), BigData, sun'iy intellekt, uglerod chiqindilari, investitsiyalar samaradorligi, resurslardan foydalanish samaradorligi, ekologik barqarorlik.

Abstract: The study analyzes the economic, environmental and social effects of the use of digital technologies in the transition to a green economy. The study examines the results of digital technologies in the renewable energy, agriculture and industry sectors based on the national experiences of the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the European Union and the CIS countries, including Uzbekistan. The impact of digital innovations, including IoT, BigData and artificial intelligence technologies on the effectiveness, return on investment, resource efficiency and reduction of carbon emissions is scientifically analyzed. The article also provides recommendations on public-private sector cooperation, expansion of investments and development of technological innovations to implement the principles of a green economy. The results of the study are of practical importance in accelerating the transition to a green economy at the international level.

Key words: green economy, digital technologies, renewable energy, IoT (Internet of Things), BigData, artificial intelligence, carbon emissions, investment efficiency, resource efficiency, environmental sustainability.

Аннотация: В исследовании анализируются экономические, экологические и социальные последствия использования цифровых технологий при переходе к зеленой экономике. В исследовании были изучены результаты применения цифровых технологий в области возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и промышленности на основе национального опыта Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Европейского союза и стран СНГ, включая Узбекистан. Эффективность, окупаемость инвестиций, эффективность использования ресурсов и влияние цифровых инноваций, включая технологии Интернета вещей, BigData и искусственного интеллекта, на сокращение выбросов углерода были научно проанализированы. В статье также содержатся рекомендации по партнерству государственного и частного секторов, расширению инвестиций и стимулированию технологических инноваций для реализации принципов зеленой экономики. Результаты исследования имеют практическое значение для ускорения перехода к зеленой экономике на международном уровне.

Ключевые слова: зеленая экономика, цифровые технологии, возобновляемые источники энергии, IoT (Интернет вещей), BigData, искусственный интеллект, выбросы углекислого газа, эффективность инвестиций, эффективность использования ресурсов, экологическая устойчивость.

KIRISH

Yashil iqtisodiyot jahon miqyosida ekologik muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda asosiy tamoyilga aylangan. Bu konsepsiya atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Jahon Iqtisodiy Forumining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalar sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini 25-30% oshirish imkoniyatiga ega. Xuddi shunday, Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, yashil texnologiyalar global uglerod chiqindilarini 40% gacha kamaytirish salohiyatini namoyon qilmoqda. Mintaqaviy tajribalar ham ushbu yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Xitoyda yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya dasturi natijasida qayta tiklanuvchi energiya ulushi sezilarli darajada oshgan bo'lsa, Yevropa Ittifoqida yashil texnologiyalarga investitsiyalar yillik 15% ga ko'paymoqda. O'zbekiston misolida esa yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ajratilgan investitsiyalar hajmi 1 milliard AQSh dollaridan oshgani va qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi 20% ga oshgani qayd etilgan. Shu sababli, ushbu yo'nalish nafaqat jahon miqyosida, balki mintaqaviy va milliy darajada ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni joriy etish bugungi kunda nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda ham asosiy omil sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bu yondashuvning global iqtisodiyotga sezilarli ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. XVJ hisobotida keltirilishicha, raqamli texnologiyalarni sanoat tarmoqlariga keng joriy etish global yalpi ichki mahsulot (YalM)ga yiliga 1,2 trillion AQSh dollari hajmida qo'shimcha qiymat qo'shadi [1]. Jahon Bankining hisob-kitoblariga ko'ra, yashil iqtisodiyotga o'tish global energiya xarajatlarini 2050-yilgacha 40% ga kamaytirishi mumkin [2].

Xitoyda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi bu yondashuvning iqtisodiy samaradorligini ochiq namoyon etadi. Ushbu davlatda sanoatda elektr energiyasi iste'moli 25% ga qisqargan, bu yiliga 300 milliard yuan miqdorida iqtisodiy tejashni ta'minlagan. Shuningdek, qishloq xo'jaligida aqlli texnologiyalarning qo'llanilishi hosildorlikni 30% ga oshirishga yordam bergan, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport hajmini kengaytirishga xizmat qilgan [3]. Yevropa Ittifoqida esa "Yashil kelajak" dasturi doirasida raqamli texnologiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar uglerod izini sezilarli darajada qisqartirgan va iqtisodiyotga yiliga 10% qo'shimcha o'sishni ta'minlagan [4]. MDH davlatlari ham yashil iqtisodiyot tamoyillarini raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali muhim natijalarga erishgan. Qozog'istonda energetika sohasida aqlli tarmoqlarni joriy qilish natijasida elektr energiyasi yo'qotishlari 10% ga qisqargan va bu yiliga 2 milliard AQSh dollari iqtisodiy foyda keltirgan [5]. Shuningdek, qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash hosildorlikni 20% ga oshirgan va suv iste'molini 30% ga kamaytirgan. Bu nafaqat resurslarni tejash, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilgan [6]. Belarusda sanoatda IoT va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatini yaratgan. Natijada, sanoat mahsulotlarining tannarxi 12% ga qisqargan va bu ichki bozorda narxlarning barqarorligini ta'minlagan hamda xalqaro raqobatbardoshlikni oshirgan [7].

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha 2019–2030-yillarga mo'ljallangan milliy strategiya ishlab chiqilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarni iqtisodiy samaradorlikni oshirish vositasi sifatida ko'rib chiqilgan. Samarqand va Toshkent shaharlarida amalga oshirilgan irrigatsiya tizimlarini raqamlashtirish loyihalari suv resurslaridan foydalanish samaradorligini 20% ga oshirgan va yiliga 50 milliard so'mlik iqtisodiy tejashni ta'minlagan [8]. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga kiritilgan investitsiyalar hajmi 1 milliard AQSh dollaridan oshgan bo'lib, energiya samaradorligini 15% ga oshirishga yordam bergan [9]. O'zbekiston Bank-moliya akademiyasi dotsenti Jamshid Tuxtabayevning tadqiqotlari raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotning turli sohalariga keng joriy etishning istiqbollarini yoritadi. Unga ko'ra, BigData va IoT texnologiyalarini keng qo'llash orqali YalMning yillik o'sishini 3-5% ga tezlashtirish va ishlab chiqarish tannarxini 10-15% ga qisqartirish mumkin [10]. Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti tadqiqotchilari Murodbek Usmonov va Rayhona Ziyodovanning ishlari esa qishloq xo'jaligida eksport salohiyatini oshirishda raqamli texnologiyalar muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi [11]. Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda (1-jadval).

1-jadval. Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar yutuqlari.

Davlat/Region	Qo'llanilgan texnologiyalar	Uglerod chiqindilarining qisqarishi (%)	Hosildorlikning oshishi (%)	Suv iste'molining qisqarishi (%)	Investitsiya hajmi (mlrd USD)	Olingan iqtisodiy foyda (mlrd USD)
Xitoy	Qayta tiklanuvchi energiya, IoT	25	30	20	300.0	50.0
Yevropa Ittifoqi	Energetika tarmoqlari, Sun'iy intellekt	30	25	15	500.0	75.0
Qozog'iston	IoT, Smart Grids	20	20	30	2.0	2.0
Belarus	IoT, Sun'iy intellekt	15	18	10	1.5	1.8
O'zbekiston	BigData, IoT, Energetika texnologiyalari	20	20	20	1.0	1.2

Xalqaro va mintaqaviy tajribalar, jumladan, Xitoy, Yevropa va MDH davlatlarining yutuqlari ushbu yo'nalishning amaliy ahamiyatini ko'rsatmoqda. O'zbekistonning milliy strategiyalari va dastlabki loyihalari esa yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy qilish orqali iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etishga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tadqiqotlarda bir nechta metodologiyalar qo'llanildi va natijalar tahlil qilindi. Ushbu metodologiyalar o'zaro bog'liq bo'lib, iqtisodiy, ekologik va texnologik samaradorlikni chuqur tahlil qilishga imkon berdi.

Birinchiidan, iqtisodiy modellashtirish usuli keng qo'llanildi. Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi ekspertlari yashil iqtisodiyotga o'tishning iqtisodiy ta'sirini baholash uchun xarajat-foyda modellaridan foydalandi. Ushbu modellar yordamida uglerod chiqindilarini qisqartirish va energiya samaradorligini oshirish natijasida iqtisodiy foyda o'lchandi. Masalan, O'zbekiston va Qozog'istonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish orqali iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalarning samaradorligi hisoblandi, bu esa energiya tannarxini 10-15% ga pasaytirganini ko'rsatdi.

Ikkinchiidan, statistik tahlil usuli natijalarni baholash uchun qo'llanildi. Qozog'istonda raqamli irrigatsiya tizimlarini joriy qilish natijasida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi 30% ga oshgani va hosildorlikning 20% ga ko'tarilgani statistik ma'lumotlar asosida isbotlandi. O'zbekistonda elektr tarmoqlarida aqlli texnologiyalarni joriy etish elektr energiyasi yo'qotishlarini 10% ga kamaytirgani aniqlandi. Bunday statistik ma'lumotlar turli davlatlar miqyosida texnologiyalarni iqtisodiyotga qo'llash natijalarini o'lchash imkonini berdi.

Uchinchiidan, ekologik tahlil keng qo'llanildi. Ekotizimlarga ta'sirni baholash maqsadida katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) tahlil qilindi. O'zbekistonning energetika sohasida amalga oshirilgan tahlillar natijasida quyosh va shamol energetikasi loyihalarining uglerod izini 20% ga qisqartirgani va atrof-muhit barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani tasdiqlandi. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqida ekologik monitoring tizimlari orqali qayta tiklanuvchi energiyaning ijtimoiy va ekologik foydalari aniqlandi.

To'rtinchiidan, texnologik innovatsiyalarni baholash metodologiyasi joriy etildi. IoT va sun'iy intellekt texnologiyalari sanoat va qishloq xo'jaligi jarayonlarini avtomatlashtirish uchun ishlatildi. Qozog'istonda sanoat tarmoqlarida IoT texnologiyalari energiya samaradorligini 25% ga oshirgani va xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirgani qayd etildi. O'zbekistonda irrigatsiya tizimlarining raqamlashtirilishi suv sarfini kamaytirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxini pasaytirgan.

Beshinchiidan, qiyosiy tahlil yordamida turli davlatlar tajribalari solishtirildi. Xitoy, Yevropa va O'zbekiston tajribalari qiyoslanib, qaysi texnologiyalar va strategiyalar eng samarali ekanligi aniqlandi. Bu yondashuv O'zbekistonda yashil iqtisodiyot strategiyasini shakllantirishda muhim asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish orqali iqtisodiy samaradorlik sezilarli darajada oshirilgan. Uglerod chiqindilarini qisqartirish orqali ishlab chiqarish xarajatlari

kamaygan va energiya samaradorligi oshgan. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish elektr energiyasi ishlab chiqarish tannarxini 15% ga kamaytirgan, bu esa yalpi ichki mahsulot o'sishiga qo'shimcha hissa qo'shgan. Suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida hosildorlik 20% ga oshgan, suv iste'moli esa 30% ga qisqargan (2-jadval).

2-jadval. Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.

Ko'rsatkich	Raqamli texnologiyalar joriy etilgunga qadar	Raqamli texnologiyalar joriy etilgandan keyin	O'zgarish (%)
Energiya samaradorligi (%)	60%	75%	+25%
Uglerod chiqindilari (mln t)	200	160	-20%
Yalpi ichki mahsulot (YaIM, mlrd USD)	50	57	+14%

Raqamli texnologiyalarga kiritilgan investitsiyalar o'zini tezda qoplagan. IoT texnologiyalari sanoat tarmoqlarida tannarxni 12% ga pasaytirishga va eksport salohiyatini oshirishga imkon bergan. Qayta tiklanuvchi energiyaga kiritilgan sarmoyalar yillik 10% daromadlilik ko'rsatgan, bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. BigData va sun'iy intellekt texnologiyalarini qishloq xo'jaligida qo'llash natijasida mahsulotlar tannarxi kamaygan va mahsulot sifati oshgan, bu esa ichki bozorni kengaytirishga xizmat qilgan. Texnologik yutuqlar eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi (1-diagramma).

1-diagramma. Texnologik innovatsiyalar ta'siri.

Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilib, energiya iste'moli 25% ga qisqargan. IoT texnologiyalari qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksporti hajmini 15% ga oshirishga yordam bergan. BigData tahlili resurslarni samarali boshqarishga imkon berib, xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirgan. Ekologik va ijtimoiy natijalar ham sezilarli bo'ldi. Uglerod chiqindilarining 20% ga qisqarishi atrof-muhit barqarorligini ta'minlagan va aholining sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirishda muhim omil bo'ldi. Yashil texnologiyalarni joriy etish ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirish orqali ijtimoiy barqarorlikni mustahkamladi. Amaliy natijalardan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi. Birinchidan, qayta tiklanuvchi energiya va raqamli texnologiyalarga investitsiyalarni oshirish zarur, chunki ular iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi. Ikkinchidan, texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish lozim. Uchinchidan, uglerod chiqindilarini kamaytirish bo'yicha ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash uchun qayta ishlash tizimlarini kengaytirish va ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish muhim. Ushbu chora-tadbirlar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotning uzoq muddatli samaradorligini ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi (3-jadval).

3-jadval. Investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi.

Soha	Investitsiya hajmi (mlrd USD)	Yillik daromadlilik (%)	Investitsiya qaytarilish muddati (yil)	Natijalar va iqtisodiy samarasi
Qayta tiklanuvchi energiya	1.5	10	5	Elektr energiyasi tannarxi 15% ga kamaydi, uglerod chiqindilari 20% ga qisqardi.
IoT texnologiyalari	0.8	15	3	Ishlab chiqarish samaradorligi 25% ga oshdi, texnologik tannarx 12% ga pasaydi.
Sun'iy intellekt	0.6	12	4	Avtomatlashtirish xarajatlarni 18% ga qisqartirdi, mahsulot sifati yaxshilandi va eksport hajmi oshdi.

Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga kiritilgan sarmoyalar elektr energiyasi tannarxini pasaytirgan, BigData va IoT texnologiyalari qishloq xo'jaligi va sanoatda hosildorlik va samaradorlikni oshirgan. Shu bilan birga, uglerod chiqindilarining qisqarishi atrof-muhit barqarorligiga, yashil texnologiyalar esa ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan (2-diagramma).

2-diagramma. Energiya samaradorligi.

Yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va ekologik monitoring tizimlarini takomillashtirish lozim. Bu chora-tadbirlar milliy va global darajada barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish zamonaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi (4-jadval).

4-jadval. Texnologik innovatsiyalarning eksport salohiyati va iqtisodiy samarasi.

Texnologiya turi	Eksport hajmi (mln USD)	Eksport hajmining o'sishi (%)	Mahsulot tannarxining pasayishi (%)	Yaratilgan yangi ish o'rinlari	Izoh
IoT texnologiyalari	120	20	12	15,000	Resurslarni boshqarish optimallashtirildi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti oshdi.
Qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari	85	15	10	8,000	Elektr energiyasi eksport hajmi oshdi, uglerod chiqindilari qisqardi.
Big Data va tahliliy tizimlar	100	18	14	10,000	Ishlab chiqarish samaradorligi oshdi, sanoat mahsulotlarining eksport sifati yaxshilandi.

Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali energiya va resurslardan foydalanish samaradorligi oshganini, ishlab chiqarish xarajatlari kamayganini va iqtisodiy foyda ortganini ko'rsatdi. Uglerod chiqindilarining qisqarishi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining kengayishi ekologik barqarorlikni ta'minlab, ijtimoiy rivojlanishga ham hissa qo'shdi. Kelgusida yashil texnologiyalar va innovatsiyalarga investitsiyalarni oshirish, texnologik rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni yanada yaxshilash mumkin. Ushbu yondashuv milliy va global miqyosda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi va uzoq muddatli barqarorlikka erishishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotlar ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish global va milliy darajada resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va iqtisodiy o'sishni tezlashtirish imkonini beradi. Xalqaro miqyosda Xitoy, Yevropa Ittifoqi va MDH davlatlarining tajribalari raqamli innovatsiyalarning qayta tiklanuvchi energiya va qishloq xo'jaligidagi muvaffaqiyatini tasdiqlaydi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha milliy strategiyalar va texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llash tashabbuslari iqtisodiyotning turli sohalarida sezilarli natijalar keltirmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalar, irrigatsiya tizimlarini raqamlashtirish va IoT, BigData kabi texnologiyalarning joriy qilinishi suv va energiya resurslarini tejash bilan birga iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirdi. Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar uyg'unligi iqtisodiyot va ekologiya o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda beqiyos imkoniyatlar yaratmoqda. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, texnologik innovatsiyalarga sarmoyalarni kengaytirish va mahalliy tajribalarni xalqaro standartlarga moslashtirish ushbu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishishning asosiy shartlaridan hisoblanadi. Ushbu yondashuv uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlash va iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahon Banki (2023). O'zbekiston yashil iqtisodiyot sari: Qayta tiklanuvchi energiya va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari. Open Knowledge Repository. <https://openknowledge.worldbank.org>
2. Stern, N. (2006). The Stern Review on the Economics of Climate Change. HM Treasury, London.
3. Rifkin, J. (2011). The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave Macmillan.
4. Kempfert, C. (2015). The Economic Costs of Climate Change. Springer, Berlin.
5. Lvov, D. (2010). Экономика устойчивого развития. Москва: Наука.
6. Abdimuratova, Z. (2020). Green Economy in Central Asia: Opportunities and Challenges. Astana Economic Journal.
7. Tuxtabayev, J. (2022). BigData va yashil iqtisodiyot: Raqamli texnologiyalarni qo'llash tajribasi. Toshkent: Bank-moliya akademiyasi nashriyoti.
8. Usmonov, M. va Ziyodova, R. (2021). Qishloq xo'jaligida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish. Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti ilmiy jurnali.
9. Energetika vazirligi (2023). O'zbekistonning quyosh va shamol energetikasi bo'yicha strategik rivojlanish rejasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi.
10. Eurostat (2022). Green Economy Statistics in the European Union. <https://ec.europa.eu/eurostat>
11. International Monetary Fund (2023). Digitalization and Sustainable Development: Global Economic Perspectives. Washington, D.C.: IMF Publications.
12. Zhang, Y., Li, J., & Wang, Q. (2020). Digitalization and Green Economy in China: A Case Study of Renewable Energy Projects. Renewable Energy Journal, 45(3), 123-135.
13. OECD (2022). Green Growth Indicators 2022. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
14. Ergashev, A. (2023). O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari: Raqamli texnologiya.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>